

MODERNIZATSIYA JARAYONI VA TA'LIMNI MODERNIZATSIYALASH**Rafikova Dilafruz Kaxxaraliyevna**

Farg'ona davlat universiteti "Pedagogika" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7940480>

Annotatsiya: Ushbu maqolada modernizatsiya jarayonlarining nazariy asoslarining paydo bo'lishi va rivojlanishi ham aynan dunyo mamlakatlari oldida turgan ustuvor muammolarni hal etish, zamon ehtiyojlaridan kelib chiqib yangilash maqsadlari zaminida ro'y berganligi, modernizatsiya nazariyasining rivojlanishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: modernizatsiya, modernizatsiya nazariyasi, ta'limni modernizatsiyalash, zamonaviy o'qituvchi, ilm-fan, texnika, texnologiya.

O'zbekiston respublikasi o'z istiqboliga erishgach jamiyat siyosiy-ijtimoiy hayotining barcha jabhalarini yangilash va zamonaviylashtirish uchun keng imkoniyatlarga ega bo'ldi. Zero, davr talablaridan kelib chiqib yangilanish va modernizatsiya jarayonlarini sobit qadamlik bilan davom ettirgan jamiyatgina barqaror taraqqiyotga erisha oladi. Dunyoda ro'y berayotgan tendensiyalar shundan dalolat beradiki, aynan o'z jamiyatida yangilanishlar va modernizatsiya jarayonlarini evolyusion tarzda amalga oshira olgan mamlakatlarda siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va fan-texnologiya sohalarida intensiv taraqqiyot ro'y bergan. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, modernizatsiya jarayonlarining nazariy asoslarining paydo bo'lishi va rivojlanishi ham aynan dunyo mamlakatlari oldida turgan ustuvor muammolarni hal etish, zamon ehtiyojlaridan kelib chiqib yangilash maqsadlari zaminida ro'y berdi.[7,8] Etimologik jihatdan modernizatsiya atamasi o'rta asrlardagi lotincha, "modo" (hozirning o'zida, hozirgi vaqtda, endilikda kabi ma'nolarni anglatadi), so'ziga borib taqaladi. Keyinchalik undan "modern, modernizer" so'zlari kelib chiqdi. Modern (fransuzcha moderne) yangi, zamonaviy degan ma'nolarni anglatadi. Ushbu so'zdan kelib chiqqan modernize (fransuzcha-moderniser) so'zi takomillashtirish, yangilash, zamonaviy talablardan kelib chiqib o'zgartirish degan ma'nolarni anglatadi.

XX asr o'rtalariga kelib "Sivilizatsiyalashgan jamiyat" ma'nosini anglatuvchi "modernity" tushunchasi shakllandi. Modernizatsiya haqidagi dastlabki konseptual g'oyalar jumladan, XX asrning 50-60-yillariga kelib ancha mufassal darajada shakllanganligi manbalardan ma'lumdir. Ularga ko'ra modernizatsiya haqidagi nazariyalar o'z taraqqiyotida dastlab, 1950-1960, 1960-1970, 1980-1990 yillardan iborat uch muhim bosqichni bosib o'tgandir. XIX va XX asr boshlarida faoliyat yuritgan g'arb olimlaridan M.Veber, F.Tennis, E.Dyurkgeym kabilarning g'oyalari modernizatsiya nazariyasining rivojlanishi uchun muhim turtki bo'lib xizmat qildi. Jumladan, "U.Rostou, A.Organskiy, D.Lerner, S.Blek kabi mutaxassislar tomonidan modernizatsiya jarayonlarining mazmunini izohlash uchun "Linear (yagona yo'nalishdagi model" g'oyasi ilgari suriladi.Unga ko'ra modernizatsiyaga nisbatan orqaga qaytmas va progressive hodisa sifatida yondashiladi. [1]

G'arb olimi M.Leviy tomonidan partial (qisman) modernizatsiyalashuv modeli taklif qilindi. Unga ko'ra modernizatsiya "Nisbatan modernizatsiya bo'lmagan" jamiyatdan, "nisbatan modernizatsiya bo'lgan" jamiyatga uzoq davr davomida o'tishdan iboratdir.

P.Shtomp, R.Robertson, U.Bek, K.Myuller, V.Sapf, A.Turen, S.Xantington kabi olimlar modernizatsiyaning ko'p yo'nalishli modelini asoslab berdilar. Mazkur model mualliflari modernizatsiya jarayonlarini faqatgina g'arbga xos bo'lgan institutlarga va qadriyatlariga intilish deb tushunmaslik kerak, aksincha modernizatsiyaning har bir jamiyatga xos bo'lgan

o'ziga xos yo'nalishlari ham mavjud bo'lishi mumkindir degan qarashlarni ilgari surdilar. Zero, aynan modernizatsiya jarayonlari tufayli fuqarolik jamiyati asoslari, institutlarini mutanosib ravishda vujudga keltirish uchun real imkoniyatlar yaratiladi.

Bugungi ta'limni modernizatsiyalash jarayonida pedagogik ta'limni modernizatsiyalashdan maqsad – mamakatimizda ta'lim tizimini modernizatsiyalash sharoitida pedagogik ta'limning samarali va dinamik ishlash mexanizmini yaratishdir. Pedagogik ta'limni modernizatsiyalash natijasi jamiyat tomonidan pedagog kadrlarga qo'yilgan talablariga javob beradigan o'qituvchilarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishning yangilangan tizimini shakllantirishdan iborat bo'lishi kerak.[4,5,6]

Pedagogik ta'limni modernizatsiyalash jarayonida o'qituvchiga bir nechta talablar qo'yilmoqda.

- O'qituvchi jamiyat ijtimoiy hayotda ro'y berayotgan o'zgarishlar, olib borayotgan ijtimoiy islohotlar mohiyatini chuqur anglab yetishi hamda bu borada o'quvchilarga to'g'ri tarbiya bera olish.

- Zamonaviy o'qituvchining ilm-fan texnika texnologiya yangiliklari va yutuqlaridan xabardor bo'lish

- O'qituvchi o'z mutaxassisligi yuzasidan, puxta bilimga ega bo'lishi, o'z ustida tinimsiz izlanish

- O'qituvchi ijodkor tashabbuskor, tashkilotchilik qobiliyatlari ega bo'lishi,

- O'qituvchi pedagogika psixologiya fanlari yuzasidan puxta bilishi ta'lim tarbiya jarayonida, o'quvchining yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda faoliyatni to'g'ri tashkil qilishi lozim.

O'qituvchi nutq madaniyatiga ega bo'lishi lozim uning nutqida quyidagi xususiyatlari aks etishi kerak:

- nutqning to'g'riligi
- nutqning aniqligi
- nutqning sofligi.
- nutqning ravonligi.
- nutqning boyligi.

O'qituvchi shaxsiy hayotda pok hammaga o'rnak bo'lishi lozim. O'qituvchi shaxsining mazkur talablarga muvofiq keluvchi qiyofasi uning o'quvchilar hamkasblar va ota-onalar o'rtasida obro' e'tibor qozonishini ta'minlaydi.

Ya. A. Komenskiy o'qituvchining asosiy maqsadi o'quvchilarga o'rnak bo'lish va shaxsiy o'rnak orqali ularda o'zining yuksak axloqi, insonga muhabbati, bilimliligi, mehnatsevarligi va boshqa fazilatlar bilan insonparvarlikni tarbiyalashdan iborat, deb asoslab bergan. U o'qituvchiga hozirgi kungacha eskirmagan keng va aniq talablarni ishlab chiqdi.

References:

1. Мухаев Р.Т. Политология. -м.: проспект, 2011,-с. 492.eisenstadt s.n.modernization:protest and change.-englewood cliffs. – n.y., 1966. -p.1.
2. Muslimov, N.A., Mirsoliev, M.T., Ibragimova, G.N., Ishhmammedov, R.Dj., To'raev, A.B., (2019). Educational-methodical complex on the module Development of innovative activity of the teacher, Tashkent, 20 p.

3. Avazov, Sh., Muslimov, N, Qosimov, Sh., Khodiev, U., Avazov, E., (2014). Methods and technologies of practical vocational education in vocational colleges (in drawings, tables and pictures) Methodical manual. Tashkent, Navruz Publishing House, 300 p.
4. Рафиқова Д., Азимов У. ТАЪЛИМНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ВА ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШ //Экономика и социум. – 2021. – №. 2-2 (81). – С. 167-169.
5. Рафиқова Д., Азимов У. MODERNIZATION OF EDUCATION AND INCREASING THE QUALITY OF EDUCATION //Экономика и социум. – 2021. – №. 2-2. – С. 167-169.
6. Азимов У. А., Тожибоева Г. А. ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ЖАРАЁНИДА ЁШЛАРНИНГ ДЕМОКРАТИК ҚАДРИЯТЛАР ТИЗИМИГА АКЦИОЛОГИК МУНОСАБАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ //Экономика и социум. – 2021. – №. 11-1 (90). – С. 694-698.
7. Азимов У., Холназарова Ш. Приоритетные направления развития аксиологического отношения молодежи к демократическим реформам //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 480-492.
8. Азимов У. Факторы развития аксиологического подхода к демократическим реформам у молодежи в контексте гражданского общества на основе национальных ценностей //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 296-302.